

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA – CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LINGUAGEM, TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E
CIÊNCIA - DALTEC
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA**

DAILTON ALMEIDA DE CARVALHO

**TEIAS DO CONHECIMENTO: Ensino de ciências da natureza na
comunidade indígena guarani Mbya, unindo saberes científicos e
ancestrais**

FLORIANÓPOLIS, 2024.

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA – CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LINGUAGEM, TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E
CIÊNCIA - DALTEC
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA**

DAILTON ALMEIDA DE CARVALHO

**TEIAS DO CONHECIMENTO: Ensino de ciências da natureza na
comunidade indígena guarani Mbya, unindo saberes científicos e
ancestrais**

Trabalho de Conclusão de Curso,
Monografia submetido ao Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina como parte dos requisitos
para obtenção do título de Especialista em
Educação de Ciências e Matemática, Linha
5 – A Pesquisa e o Ensino de Ciências nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Orientador:
Prof. Dr. Assis Francisco de Castilhos

FLORIANÓPOLIS, 2024

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor.

Carvalho, Dailton Almeida de

TEIAS DO CONHECIMENTO: Ensino de ciências da natureza na comunidade indígena guarani Mbya, unindo saberes científicos e ancestrais / Dailton Almeida de Carvalho; orientação de Assis Francisco de Castilhos. - Florianópolis, SC, 2024.

45 p.

Monografia de Especialização - Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis. Especialização em Ensino de Ciências. Departamento Acadêmico de Linguagem, Tecnologia, Educação e Ciência. Inclui Referências.

1. Educação Escolar Indígena. 2. Educação Indígena. 3. Interculturalidade. 4. Plenitude do Conhecimento Xeramoí. 5. Conhecimento Juruá. I. Castilhos, Assis Francisco de. II. Instituto Federal de Santa Catarina. III. **TEIAS DO CONHECIMENTO: Ensino de ciências da natureza na comunidade indígena guarani Mbya, unindo saberes**

TEIAS DO CONHECIMENTO: Ensino de ciências da natureza na comunidade indígena guarani Mbya, unindo saberes científicos e ancestrais

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do Título de Especialista em Educação de Ciências e Matemática e aprovado em sua forma final pela banca examinadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Florianópolis, 21 de novembro de 2024

Banca Examinadora:

Assis Francisco de Castilhos, Doutor em Engenharia Química
Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá

Angela Maria Kuasne da Silva Macedo, Mestre em Educação
Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá

José Augusto Farias Santos, Mestre em Tecnologias da Informação e Comunicação
Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá

RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo que investigou práticas pedagógicas e estratégias na Educação Básica, especificamente no ensino de Ciências da Natureza, em uma comunidade indígena Guarani. O foco foi analisar como a integração entre saberes científicos ocidentais e conhecimento ancestral indígena pode contribuir para um aprendizado intercultural, inclusivo e sustentável, respeitando os costumes e a cosmovisão da etnia Guarani. Metodologicamente, a investigação centra-se em um estudo de caso, com dados obtidos por meio da observação participativa, complementada por entrevistas. A abordagem teórica transitou entre investigações educacionais e antropológicas sobre comunidades indígenas, orientadas pela interculturalidade e as noções que estruturam a Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena. Os resultados mostram que a perspectiva intercultural docente emerge como uma narrativa de complementaridade, na qual a Educação Escolar Indígena contribui, especialmente no acesso à tecnologia, para a Educação Indígena. Além disso, surge a percepção de conflito entre as formas de organização temporal e pedagógica do processo educativo, com valorização do modo de educar Guarani. Na perspectiva dos estudantes, há preferência pela integração dos saberes Juruá e Xeramoí, justificando a prevalência deste último pela noção de complementaridade e pelo reconhecimento da plenitude do conhecimento Xeramoí em comparação ao saber Juruá.

Palavras-chave: Educação Escolar Indígena, Educação Indígena, Interculturalidade, Plenitude do Conhecimento Xeramoí, Conhecimento Juruá.

ABSTRACT

This work presents the results of a field study that investigated pedagogical practices and strategies in Basic Education, specifically in the teaching of Natural Sciences, in a Guarani indigenous community. The focus was to analyze how the integration of Western scientific knowledge and ancestral indigenous knowledge can contribute to intercultural, inclusive, and sustainable learning, while respecting the customs and worldview of the Guarani ethnicity. Methodologically, the investigation centers on a case study, with data obtained through participatory observation, complemented by interviews. The theoretical approach transited between educational and anthropological investigations of indigenous communities, guided by interculturality and the concepts that structure Indigenous Education and Indigenous School Education. The results show that the intercultural teaching perspective emerges as a narrative of complementarity, in which Indigenous School Education contributes, especially in terms of access to technology, to Indigenous Education. Furthermore, a perception of conflict arises between the temporal and pedagogical organizational forms of the educational process, with a greater appreciation for the Guarani way of educating. From the students' perspective, there is a preference for the integration of Juruá and Xeramoí knowledge, justifying the predominance of the latter by the notion of complementarity and the recognition of the completeness of Xeramoí knowledge compared to Juruá knowledge.

Keywords: Indigenous School Education, Indigenous Education, Interculturality, Completeness of Xeramoí Knowledge, Juruá Knowledge.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa territorial Aldeia Piráí.....	27
Figura 2 – Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku.....	29
Figura 3 – Opy, Casa de Reza da Aldeia Piráí.....	35

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Elementos estruturantes da técnica de coleta de dados por observação participativa	32
Quadro 2 – Preferências dos Alunos sobre a Integração do Ensino de Ciências da Natureza com Conhecimentos Ancestrais	37

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
PARTE I - O CAMINHO DE CONSTRUÇÃO DA PESQUISA.....	15
Capítulo 1. O Problema Social e o Problema de Pesquisa	15
Capítulo 2. Dos Objetivos da Pesquisa.....	19
Capítulo 3. O Caminho Metodológico	20
Capítulo 4. A Perspectiva Teórica	21
4.1 Educação Escolar Indígena no Brasil.....	21
4.2 Educação Indígena no Brasil.....	24
Capítulo 5. O Contexto Investigativo.....	26
5.1 A Comunidade Tekoá Pirai.....	26
5.2 A Escola Cacique Wera Puku.....	27
PARTE II - O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.....	29
Capítulo 6. Construção do guia para observação participante	30
Capítulo 7. Seleção da amostra e sistematização da coleta de dados	33
Capítulo 8. Resultados.....	33
8.1 Entrevista com a professora indígena	33
8.2 Atividade escolar.....	36
8.3 Legitimidade do educador Xeramoí em relação ao educador Juruá	38
8.4 Atividade de reconhecimento do espaço da aldeia como um espaço de saber	40
CONSIDERAÇÕES FINAIS	41
SUGESTÕES DE TRABALHO FUTUROS	42
REFERÊNCIAS	43
ANEXOS	46

INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências da Natureza em comunidades indígenas é um campo de grande relevância, permeado por desafios e oportunidades de aprendizado. Como docente nesse contexto ao longo dos últimos sete anos, o autor desta pesquisa percebeu a imperatividade de compreender e valorizar a interação entre os saberes científicos ocidentais e o conhecimento ancestral indígena, promovendo uma abordagem nas perspectivas inclusiva, intercultural e socialmente justa.

Silva Júnior (2000), ao explorar a perspectiva *inclusiva* da Educação Indígena, propõe uma ampliação significativa da concepção tradicional de educação, a qual geralmente se limita à inserção de alunos com deficiência na rede regular de ensino. Para o autor, a Educação Inclusiva Indígena representa um espaço de discussão socio pedagógica que transcende as abordagens convencionais. Como destacado por ele, “muda-se todo o entendimento anterior de educação inclusiva e apresenta-se um novo plano de educação, ou seja, a inclusão da educação diferenciada para povos indígenas” (p. 40).

Na perspectiva *intercultural* da Educação Indígena, conforme Ramires (2019), o desafio da educação escolar indígena atualmente assume uma nova dimensão, de forma que a luta por uma educação diferenciada, bilíngue, intercultural e autônoma tem sido, nas últimas três décadas, uma das principais reivindicações do movimento indígena no Brasil, acompanhado do direito à terra e à saúde. Essa perspectiva não apenas sublinha a importância das dinâmicas pedagógicas entre educadores indígenas e não indígenas e seus educandos, mas também amplia as possibilidades epistêmicas como campo de análise.

Nascimento, Quadros e Vialho (2017) corroboram neste sentido quando enfatizam que este contexto escolar:

Tem múltiplas faces, [onde] nelas ocorrem práticas interculturais nas quais as relações de troca, conflito e fusão de horizontes, convivem com as de assimilação e tolerância. Apontamos a coexistência da interculturalidade crítica e da funcional em ambas as comunidades (p. 187).

Para os autores a interculturalidade refere-se à interação respeitosa e dialógica entre culturas diversas, promovendo o entendimento mútuo, a troca de conhecimentos e a convivência pacífica. No contexto educacional, a interculturalidade busca valorizar e integrar as múltiplas perspectivas culturais presentes, desafiando a

hegemonia cultural e promovendo um currículo inclusivo e equitativo. Dentro desse conceito, podemos distinguir, conforme Walsh (2012), duas vertentes: a interculturalidade funcional, que se limita a reconhecer a diversidade cultural sem questionar as estruturas de poder existentes, e a interculturalidade crítica, que propõe a questionar o *status quo* orientando-se por uma transformação profunda das relações sociais, visando equidade e justiça social.

Como observa Koff (2009):

Na discussão se os termos saber e conhecimento são sinônimos ou não, podem ou não ser usados indistintamente, o mais importante é considerar a existência de diferentes saberes e conhecimentos e descartar qualquer tentativa de hierarquizá-los (p. 61).

Nesse sentido, a perspectiva intercultural crítica procura estimular o diálogo entre os diferentes saberes e conhecimentos, abordando a tensão entre universalismo e relativismo no plano epistemológico e assumindo os conflitos que emergem desse debate.

Carvalho e Silva (2015) discutem as políticas de reconhecimento de indivíduos pertencentes a grupos étnico-culturais como sujeitos de direitos, fundamentando-se na conciliação entre *identidade* e *diferença* para promover a *justiça social*. Segundo os autores, as políticas públicas voltadas para a educação indígena no Brasil têm suas bases associadas "à concepção de justiça social e à ideia de multiculturalismo" (p.134), uma orientação que se consolida na própria Constituição de 1988. Os autores enfatizam que esta é uma perspectiva adotada por estados do hemisfério norte que organizam suas estruturas educacionais com base nos princípios de reconhecimento do 'etnodiferente' cultural e na proposição de *igualdade*. No entanto, eles destacam as dificuldades enfrentadas por essas políticas devido à prevalência de formas de discriminação racial, da desigualdade na distribuição de recursos e da ausência de oportunidades equitativas na sociedade brasileira" (p.134).

Para Carvalho e Silva (2015) estas dificuldades têm razão de ser e argumenta-se que a ideia de igualdade subjacente à construção identitária, fundamentada na diferença e sustentada pela perspectiva multicultural, pressupõe que o reconhecimento do outro como diferente leva a uma 'justiça social diferenciada'. Isso implica a compreensão de que 'sujeitos diferentes' têm acesso a 'formas distintas de justiça social'.

Em suma, a abordagem nas perspectivas *inclusiva*, *intercultural* e *socialmente justa* enfatizam o olhar epistêmico das escolhas adotadas neste estudo: uma abordagem socialmente justa para análise do processo de ensino e aprendizagem na Educação Indígena Guarani, que se edificada nos pressupostos identitários e de diferenciação sob uma perspectiva intercultural, reconhecedoras das necessidades imperativas de uma educação que respeite e valorize as especificidades culturais e linguísticas dos povos indígenas e tem o potencial de fomentar uma investigação respeitosa e efetivamente integradora dos diferentes saberes e práticas educativas construídas no processo evolutivo das Comunidades Indígenas Guaranis.

Neste estudo, busca-se, contextualizados da Escola Indígena da Comunidade Tekoá Piraí, mergulhar nos aspectos educacionais que dizem respeito à relação entre as práticas educativas e o ensino de ciências da natureza, através de uma abordagem inclusiva que assume essencialmente o papel da cultura e do conhecimento ancestral como base para o desenvolvimento da justiça social com os povos originários, em específico para os Guaranis.

A escolha dessa comunidade indígena justifica-se pela importância histórica e cultural da mesma, bem como pela relevância do tema Ciências da Natureza no contexto Guarani. A Comunidade Indígena Tekoá Piraí é habitada pela etnia Guarani Mbya, que possui uma rica tradição ancestral e um profundo conhecimento sobre a relação entre seres humanos e a natureza.

A preservação desse conhecimento e a valorização da cultura Guarani são aspectos fundamentais para o fortalecimento da identidade indígena e à conservação da biodiversidade dentro da comunidade. A interculturalidade estabelece um outro olhar para que esta identidade possa se constituir em um elo etnográfico entre diferentes culturas que se moldam ao mesmo tempo em que se fundem numa perspectiva humana criativa, conforme podemos buscar nas palavras de Siqueira, Lima e Sobczak (2015) quando enfatizam que

A escola é um espaço privilegiado para que os integrantes revalorizem a sua língua e seus costumes, para que não se percam com as novas gerações. Respeitar a cultura local e associá-la à nacional é, portanto, um grande desafio dos educadores [...] (p. 222-233).

E é nesta perspectiva, compreendida na dimensão ética e moral que guia as ações humanas e as relações com a natureza e com os outros seres humanos,

que se propõe elaborar o campo ético da investigação concebido pelo que vai além do simples comportamento ético individual, abrangendo também uma ética ambiental e social mais ampla contribuindo para a construção de um mundo mais justo, solidário e sustentável (Boff, 2017).

Através de uma abordagem empírica do fenômeno social complexo que envolve o processo de ensino e aprendizagem, buscou-se elaborar um estudo de caso centrado na observação participante. Este estudo foi estruturado numa perspectiva conceitual que aumentasse as possibilidades em desenvolver o diálogo entre o contexto pedagógico e as práticas educativas cotidianas. Esse diálogo visou trazer à tona as noções culturais e sociológicas indígenas, encontrando eco nas Ciências da Natureza. Em outras palavras, propôs-se pôr em questão a relação entre a Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena, conforme discutido por Mendes (2008).

Este trabalho centrou sua análise no contexto pedagógico no qual ocorre o ensino de Ciências da Natureza na Aldeia Piraí, mais especificadamente na relação entre ensino e aprendizagem desenvolvida na Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku, considerando as (i) práticas educacionais, (ii) as estratégias pedagógicas utilizadas, e (iii) os desafios enfrentados na educação de Ciências da Natureza na comunidade.

Para atingir esse objetivo, foram realizadas observações participantes com a finalidade de coletar dados e informações relevantes sobre o ensino de Ciências da Natureza na Aldeia Piraí. A partir daí, buscou-se identificar os desafios enfrentados e propor, com base nos resultados, recomendações que promovam um ensino mais inclusivo, intercultural e socialmente justo, ampliando as possibilidades de uma educação participativa e alinhada às necessidades dos estudantes indígenas Guarani Mbya.

Este trabalho está estruturado por uma Introdução Geral seguida por duas partes. Na primeira parte são abordados os pressupostos teóricos adotados na investigação no campo da Educação Indígena e da Educação Escolar Indígena, bem como das perspectivas orientadas pela inclusão, intercultural e da justiça social.

Segue-se nesta parte, uma abordagem a partir do olhar sobre a cultura guarani de forma a dar voz ao pensamento indígena que justifica o caminho de construção do trabalho, salientando a importância do conhecimento ancestral e das estruturas sociais nas quais este conhecimento se manifesta no âmbito do contexto da investigação: a comunidade indígena Guarani Mbya. Em continuidade, enuncia-se,

a partir da problematização social envolvendo a Comunidade Piraí, o **problema da pesquisa**, os **objetivos** e o **caminho metodológico**. Completa-se o nexo teórico metodológico com um detalhamento da **perspectiva teórica** no campo da Educação Indígena e da Educação Escolar Indígena. Por fim, encerra-se a primeira parte com a descrição mais detalhada do **contexto** no qual a pesquisa foi realizada e pela **justificativa** da investigação.

Na **segunda parte**, apresenta-se os **resultados da pesquisa** de forma a explicitar o caminho para a coleta de dados, os resultados e sua discussão. Segue-se com as **considerações finais** e orientações para **futuros trabalhos** investigativos.

É importante ressaltar que este trabalho não pretende esgotar todas as questões relacionadas ao ensino de Ciências da Natureza na comunidade indígena, mas de contribuir para a construção de conhecimento sobre o tema, oferecer informações para o desenvolvimento de práticas educacionais, valorizando os saberes ancestrais e promovendo a conservação do patrimônio natural e cultural dos saberes, os quais podem fundamentar futuros aprofundamentos acadêmicos.

Dessa forma, a pesquisa busca ampliar a compreensão e importância sobre o ensino de Ciências da Natureza nas comunidades indígenas Guarani Mbya, proporcionando um conhecimento intercultural valioso para educadores, pesquisadores e gestores educacionais, no intuito de promover um ensino que dialogue com a cultura, os costumes, e os valores da comunidade indígena, contribuindo para uma educação escolar mais inclusiva, justa e sustentável.

PARTE I - O CAMINHO DE CONSTRUÇÃO DA PESQUISA

Capítulo 1. O Problema Social e o Problema de Pesquisa

O ensino de Ciências da Natureza em comunidades indígenas representa um desafio para garantir uma educação intercultural, inclusiva e sustentável. Conforme mencionado por Baptista (2014), a diversidade cultural assume um papel de destaque no âmbito das Ciências Naturais, adicionando uma dimensão enriquecedora ao contexto de ensino-aprendizagem escolar.

Essa riqueza cultural é evidentemente refletida nas perspectivas dos estudantes indígenas da Aldeia Piraí e merece ser incorporada, em vez de restrita, ao ambiente educacional, caminhando junto com os costumes e crenças da comunidade, valorizando a cultura e o conhecimento ancestral sobre a natureza.

Portanto, é crucial considerar a diversidade que permeia o ambiente escolar como um recurso importante para o ensino e a compreensão das Ciências da Natureza. Tal abordagem pode propiciar a exploração das semelhanças e discrepâncias que existem entre as culturas postas em diálogo.

A questão inicial que se apresenta como um desafio para a sociedade atual é entender se a diversidade cultural ancestral indígena está sendo tratada como secundária ou mesmo invisibilizada nos processos de socialização das comunidades, especialmente quando os indígenas participam da educação formal.

Muitos trabalhos têm sido publicados no sentido de dar uma resposta a esta questão. No campo da antropologia indígena, Herbetta e Landa (2017) enfatizam que na contemporaneidade este problema social tem sido discutido sobre a luz das discussões sobre as transformações e tendências recentes na área da educação indígena e intercultural na América Latina, destacando o contexto político e histórico que influenciou essas mudanças.

A seguir, resume-se as principais tendências de pesquisa identificadas pelos autores, que contribuem para a formulação de diretrizes para as políticas públicas nesse campo em questão.

(i) Sobre os movimentos políticos indígenas e as políticas públicas que os alcançam: Os estudos que enfatizam como os movimentos indígenas na década de 1970 reivindicaram autonomia cultural e territorial, desafiando políticas assimilacionistas dos estados latino-americanos, o que resultou em políticas públicas

voltadas para uma educação étnica e culturalmente diferenciada, reconhecendo a diversidade e autonomia dos povos indígenas.

(ii) Sobre a educação bilingue e bicultural: Os estudos esclarecem como surgiram programas de educação indígena que promovem o ensino nas línguas nativas e incorporam a cultura local ao currículo, incluindo desde a educação básica até a criação de universidades interculturais e cursos de formação superior para indígenas, visando fortalecer suas identidades e capacidades autônomas.

(iii) Sobre o empoderamento e protagonismo das lideranças indígenas na educação: São pesquisas sobre a formação de professores indígenas em cursos superiores e como estas têm sido fundamentais para capacitar líderes sociais, políticos e culturais dentro de suas comunidades. Esses líderes desempenham um papel crucial na implementação de novas epistemologias e projetos político-pedagógicos, promovendo formas de aprendizagem que valorizam conhecimentos locais e interculturais.

(iv) Sobre as universidades interculturais: Estas pesquisas mostram que a criação de universidades interculturais representa um desafio ao modelo acadêmico convencional, promovendo uma educação que valoriza a diversidade cultural e os conhecimentos tradicionais, pois essas instituições não apenas transformam os processos educativos, mas também contribuem para novos paradigmas de sociabilidade entre indígenas e não indígenas.

(v) Sobre a transformação das escolas indígenas: São trabalhos que enfatizam a importância das escolas indígenas, as quais estão passando por uma transformação significativa, deixando de ser instrumentos de assimilação para se tornarem espaços de reflexão e intervenção comunitária. Isso é resultado de demandas específicas das comunidades indígenas por uma educação que respeite e valorize suas culturas e conhecimentos.

Herbetta e Landa (2017) concluem que os debates e as perspectivas que se abrem para trabalhos futuros devem enfatizar contínuas discussões sobre a educação intercultural na América Latina, abordando questões ambientais, culturais, geracionais, de direitos humanos e educação para o trabalho, de forma a se repensar as relações entre políticas públicas, movimentos étnico-culturais e práticas educativas interculturais.

Este trabalho se enquadra, principalmente, nas contribuições sobre o item (v). Sobre a transformação das escolas indígenas, em específico sobre as tendências

que refletem um movimento em direção a uma educação mais inclusiva, que reconhece e valoriza a diversidade cultural e promove o empoderamento das comunidades indígenas na definição de seus próprios caminhos educacionais e sociais.

Assume-se este direcionamento motivado pela base experiencial e de vivência do pesquisador que ao lecionar na aldeia percebeu ser evidente que os indígenas Guarani Mbya ostentam uma tradição cultural rica, profundamente entrelaçada com a natureza, e detêm um conhecimento ancestral que tem suas raízes em séculos de experiência. Neste sentido, um dos costumes fundamentais do Guarani Mbya está resumido na noção que carrega a expressão Tekoá, que representa o modo de ser Guarani em um espaço de convivência, onde constitui em uma fonte de conhecimentos de elevado valor heurístico a partir da qual pode fluir em direção permanentemente aos ensinamentos no campo das Ciências da Natureza, tornando-se uma oportunidade para compartilhar e valorizar os saberes tradicionais relacionados à biodiversidade, ao manejo agrícola e ao respeito aos ciclos naturais.

Neste sentido, traz-se o pensamento compartilhado pelo Cacique Ronaldo Costa, líder da aldeia envolvida neste estudo, para quem a agricultura representa uma prática ancestral do povo Guarani Mbya, em harmonia com a natureza, respeitando e preservando os ciclos naturais.

A agricultura do povo Guarani Mbya, com seu conjunto de técnicas de manejo, constitui num modelo que congrega os preceitos mais profundos da noção de sustentabilidade (Diegues, 2004), contribuindo para a preservação da natureza e para a conservação dos recursos naturais.

O autor ressalta a importância deste olhar sobre o potencial que os valores tradicionais agrícolas conjugam para a sustentabilidade com ênfase na biodiversidade e nos espaços interculturais quando diz que a "valorização dos saberes tradicionais da agricultura brasileira é fundamental para promover práticas sustentáveis e adaptativas em um contexto de diversidade cultural" (p. 347-362).

Ao integrar esses conhecimentos agrícolas com o ensino de Ciências da Natureza, há um espaço pedagógico passível de estabelecer um diálogo de saberes enriquecedor e promover a educação numa perspectiva intercultural e socialmente justa.

Para além do potencial que o conhecimento prático em agricultura representa para uma Educação Escolar Indígena intercultural no campo das Ciências

da Natureza, entende-se que a mesma não pode ser plenamente analisada se não a conjugar com a noção de espiritualidade que acompanha o cotidiano da vida Guarani.

Karaí Mirim (2020), ao concentrar seu trabalho na importância da casa tradicional Guarani, conhecida como Opy, em quatro aldeias — Takuaty, Jabuticabeira, Yvapuru e Yvy Ju — no litoral norte de Santa Catarina, evidenciou o papel central dessa casa de reza na vida dos Guaranis, sua presença constante e sua conexão com o mundo espiritual.

O autor destacou os riscos de perda cultural do conhecimento Guarani devido à diminuição desse espaço indígena no cotidiano das aldeias, incluindo até mesmo a maneira como ela é construída.

[...] a casa tradicional vem se perdendo ao longo dos tempos, onde devemos tomar certas precauções ou cuidados, para que a cultura dos não indígenas não se sobreponha nesse ciclo habitacional da vida dos Guarani e aconteça a ruptura com as verdadeiras raízes tradicionais. As formas de construção tradicional Guarani passam pelo mundo espiritual, como uma forma de manter viva a essência da cultura (Karaí, 2020, p.9).

Para o autor, um indígena Guarani, esse espaço é de vital importância para a espiritualidade e a vida de seu povo Mbya, pois trata-se de um local sagrado que ocupa o coração da comunidade e desempenha um papel fundamental. É ali que o Xeramoí (Pajé) compartilha o conhecimento ancestral com a comunidade, estabelecendo uma conexão profunda com a natureza e todos os seres que a habitam ao longo da existência.

Ao investigar, por meio da observação participante, como o ensino de Ciências da Natureza é atualmente desenvolvido na Aldeia Piraí, buscamos fomentar uma discussão que apresente elementos aplicáveis à Educação Escolar Indígena. Nosso objetivo é promover uma integração entre o conhecimento científico ocidental e a visão de mundo Guarani, incluindo sua noção de espiritualidade, para valorizar e respeitar sua cultura. Dessa forma, propomos uma educação em que o saber científico e o conhecimento ancestral indígena caminhem lado a lado.

Diante desse contexto, este estudo adquire relevância social ao buscar contribuir para uma educação escolar que valorize os costumes da comunidade Guarani Mbya e, academicamente, ao adotar uma abordagem multidisciplinar que enfatiza a importância da interculturalidade na educação indígena. Busca-se contribuir para uma formação integral e de qualidade que respeite e integre os saberes culturais

dessa comunidade, constituindo um espaço de diálogo – e não de sobreposição – com a Educação Indígena.

Dessa forma, este estudo busca responder à seguinte questão: *como o processo de ensino e aprendizagem nas Ciências da Natureza se desenvolve atualmente em comunidades indígenas, especialmente no que diz respeito à valorização do conhecimento ancestral, na perspectiva da interculturalidade como um caminho para a inclusão e justiça social e contribuindo para a preservação da biodiversidade?*

Essa problematização nos leva a refletir sobre estratégias e abordagens pedagógicas no ensino de Ciências da Natureza que permitam a integração entre os saberes científicos e os conhecimentos tradicionais indígenas, respeitando a língua, a cultura e a visão de mundo das comunidades originárias. Como afirma Santos (1986), a Educação Escolar Indígena precisa estar profundamente enraizada na cultura, na história e nas relações dessas comunidades com a natureza, de modo a contribuir para a valorização e preservação da identidade indígena.

Nascimento, Vieira e Medeiros (2018) afirmam que a escola indígena se posiciona como um instrumento de vida e resistência, desafiando discursos públicos que perpetuam ciclos conservadores, os quais tendem a limitar a capacidade criativa das culturas indígenas. Esses discursos silenciam as diferenças e tratam-nas como sinônimos de desigualdades, reduzindo a diversidade a uma uniformidade que ignora o valor das distintas expressões culturais.

Assim, esta investigação se concretiza tanto pelas abordagens acima esclarecidas quanto pelo que se propôs a identificar, analisar e discutir sobre as práticas pedagógicas no âmbito da escola indígena da comunidade indígena Tekoá Piraí.

Capítulo 2. Dos Objetivos da Pesquisa

Com o problema de pesquisa esclarecido, o objetivo geral deste estudo é investigar as práticas pedagógicas e as estratégias adotadas na Educação Básica para o ensino de Ciências da Natureza na comunidade indígena Guarani, especificamente na Tekoá Piraí, localizada no município de Araquari, Santa Catarina. O estudo busca compreender como a integração entre os saberes científicos ocidentais e o conhecimento ancestral indígena pode contribuir para um aprendizado

intercultural, inclusivo e sustentável, respeitando os costumes e a cosmovisão da etnia Guarani. Para atingir esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

a) Identificar, nas práticas de ensino e aprendizagem utilizadas na educação escolar indígena, aquelas que dialogam com os conhecimentos tradicionais no ensino de Ciências da Natureza;

b) Analisar as estratégias pedagógicas empregadas na educação escolar indígena da aldeia Piraí, destacando a integração do conhecimento ancestral Guarani Mbya no ensino de Ciências da Natureza, a fim de compreender como essas práticas contribuem para a preservação da cultura indígena, o fortalecimento da identidade Guarani e a conservação da biodiversidade;

c) Investigar os desafios enfrentados no ensino de Ciências da Natureza na comunidade Guarani Mbya da aldeia Piraí, examinando as estratégias pedagógicas e a integração do conhecimento ancestral para avaliar o impacto dessas práticas e dificuldades na preservação cultural, no fortalecimento da identidade Guarani e na conservação da biodiversidade.

Capítulo 3. O Caminho Metodológico

Do ponto de vista metodológico, esta investigação se estrutura como um estudo de caso, fundamentado em abordagens teóricas das Ciências Humanas, especialmente nas áreas de Educação e Antropologia Educacional. O foco recai sobre a Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena, com base na abordagem etnográfica indígena para enriquecer a compreensão dos contextos e práticas culturais envolvidos.

Propôs-se, portanto, analisar o objeto de estudo – a relação entre os saberes científicos ocidentais e o conhecimento ancestral indígena – não apenas a partir da perspectiva dos sujeitos participantes, mas também entendendo o processo de ensino e aprendizagem como um espaço-tempo investigativo da Educação Escolar Indígena. Esse processo é marcado pelas especificidades da Educação Indígena, que refletem os estados atuais de cultura e saber dos Guaranis.

Com base nos estudos sobre a Educação Escolar Indígena, foi possível trilhar caminhos de discussão multifacetados, que abrangem tanto a política nacional dessa modalidade de ensino quanto as investigações sobre a Educação Indígena. Essas abordagens, alinhadas com perspectivas inclusivas, interculturais e socialmente justas, oferecem uma contribuição valiosa para o amplo conjunto das discussões acadêmicas sobre o pensamento indígena Guarani. Essa reflexão é especialmente pertinente no contexto (in)civilizatório que a sociedade moderna enfrenta, marcada pela dissociação entre homem e natureza. Conforme aponta Souza Santos (2017), essa desconexão não é apenas resultado do sistema de produção capitalista, mas também da capacidade das estruturas patriarcais e colonialistas em atuar como forças subversivas que influenciam a vida e o trabalho em função das lógicas do poder econômico e simbólico globalizado.

A coleta e a análise de dados foram estabelecidas em conformidade como pressuposto acima e necessitaram orientar-se por dois contextos pertinentes e distintos, mas correlacionados: (i) o contexto institucional da Educação Escolar Indígena onde os sujeitos vivenciam suas relações com as estruturas curriculares organizadas em torno da Educação Básica e das políticas educacionais indígenas; (ii) e o contexto da Educação Indígena que permeia a Comunidade Guarani Mbya da aldeia Piraí.

Capítulo 4. A Perspectiva Teórica

4.1 Educação Escolar Indígena no Brasil

A educação escolar indígena no Brasil passou por uma evolução significativa nas últimas décadas, refletindo um reconhecimento crescente dos direitos e da diversidade cultural dos povos indígenas. Esse avanço foi especialmente impulsionado pela promulgação da Constituição Federal de 1988, que formalizou os direitos à Educação Escolar Indígena na Carta Magna. O Art. 210 da Constituição garante a oferta de educação bilíngue, assegurando que os povos indígenas tenham o direito de aprender em suas línguas maternas, além do português, promovendo assim a valorização de suas culturas e identidades.

(...) são reconhecidos aos indígenas a sua organização social, costumes,

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (Brasil, 1988, n.p).

O recente reconhecimento do caráter multiétnico, pluricultural e multilíngue da sociedade brasileira possibilitou a inclusão dos povos indígenas como parte essencial da diversidade do país. Essa mudança reflete uma transformação no caráter identitário das comunidades indígenas, que passam a ser reconhecidas como sujeitos de direitos coletivos específicos.

A partir desse marco constitucional, surgiram mudanças nas legislações brasileiras, adaptando-se ao texto constitucional. Destacamos, especialmente, o fortalecimento legal da Educação Escolar Indígena, que adquiriu relevância ao longo dos anos em resposta às demandas das comunidades indígenas por uma educação que atenda às suas perspectivas e direitos.

Neste sentido, o Decreto nº 26 de 04 de fevereiro de 1991 transferiu a competência para regulamentar o acesso à educação indígena ao Ministério da Educação. O Artigo 1º do decreto atribui ao Ministério da Educação a responsabilidade de coordenar as ações referentes à Educação Indígena em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvindo a FUNAI (Brasil, 1991). Dessa forma, a responsabilidade pela educação indígena, antes a cargo da FUNAI, passou a ser do Ministério da Educação (MEC), marcando uma nova fase na gestão da educação escolar indígena no Brasil.

A Portaria Interministerial MJ e MEC nº 559 de 16/04/1991, reforçando as disposições da Constituição Federal de 1988, trata da garantia de oferta da educação escolar indígena de qualidade, laica e diferenciada; do ensino bilíngue; da criação de órgãos normativos para o acompanhamento e desenvolvimento da educação indígena; dos recursos financeiros; da formação de professores capacitados; do reconhecimento das instituições escolares; da garantia de continuação dos estudos em escolas comuns quando este não for oferecido nas escolas indígenas; da garantia de acesso ao material didático; da isonomia salarial entre professores índios e não índios; e da determinação da revisão da imagem do índio, historicamente distorcida, a ser divulgada nas redes de ensino. (Brasil, 1991, n.p.).

A partir dessa iniciativa, foram estabelecidos os Núcleos de Educação Indígena, concebidos como espaços de trabalho e reflexão para pessoas e entidades que respeitam e consideram os processos culturais das populações indígenas. Esses núcleos têm a responsabilidade de definir diretrizes que garantam uma educação diferenciada nas instituições educativas localizadas dentro e fora das Terras Indígenas, assegurando condições físicas e pedagógicas adequadas aos estudantes

indígenas.

Entretanto, esse estatuto somente ganhou destaque no campo educacional em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Essa lei consolidou a diversidade étnico-cultural do Brasil ao estabelecer princípios para uma educação diferenciada, bilíngue e intercultural, voltada especificamente para os povos indígenas.

De acordo com o artigo 78 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas". (Brasil, 1996, n.p.).

Para fortalecer essa estrutura, o MEC instituiu a Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas e criou o Comitê de Educação Escolar Indígena. Este comitê era composto por uma diversidade de profissionais, incluindo indígenas, antropólogos, linguistas e técnicos governamentais, e desempenhou um papel crucial na formulação da Política Nacional de Educação Escolar Indígena. Mais tarde, com a substituição desse comitê pela Comissão Nacional de Professores Indígenas, percebeu-se avanços significativos, pois representou o primeiro órgão composto exclusivamente por indígenas com a função de assessorar a União.

Essas iniciativas do MEC visaram ampliar a possibilidade de cumprimento da legislação que garante aos povos indígenas o direito a uma educação específica e diferenciada. Ao romper com o modelo histórico de catequização e integração forçada, o MEC trouxe como princípios orientadores respeitar e valorizar a identidade cultural dos povos indígenas, promovendo uma educação que atendesse às suas necessidades e aspirações.

A Educação Escolar Indígena no Brasil, consagrada a partir da Constituição Federal de 1988, vai além do ensino básico, abrangendo também jovens e adultos. Em Santa Catarina, as 34 escolas indígenas em atividade, distribuídas entre as comunidades, atendem cerca de 3 mil alunos, promovendo uma educação intercultural, bilíngue e comunitária. Essas instituições desempenham um papel fundamental na preservação das culturas e identidades dos povos originários, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Educação, incluindo a Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura indígena no ensino fundamental e médio.

Nesse contexto, o ensino de Ciências da Natureza assume uma importância estratégica, não apenas como disciplina curricular, mas como instrumento de fortalecimento das comunidades indígenas, preservação ambiental e promoção da identidade cultural. Integrar os conhecimentos científicos ocidentais com o saber ancestral indígena fortalece a conexão dos estudantes com suas raízes, além de capacitá-los para serem agentes de preservação e sustentabilidade em seus territórios.

4.2 Educação Indígena no Brasil

Meliá (1979) enfatiza que as sociedades indígenas brasileiras, como, aliás, muitas outras sociedades em todo o mundo, se educaram perfeitamente durante séculos sem recorrer à alfabetização, conseguindo, com meios quase que exclusivamente orais, criar e transmitir uma rica herança cultural.

Para o autor a Educação Indígena tem suas estruturas elaboradas sob o alicerce da comunicação oral, a qual até apresenta um número significativo de vantagens sobre a Educação Escolar Indígena, a qual está baseada na escrita (Meliá, 1979), citando, (i) uma participação mais homogeneizada e plena de todos no saber tradicional, (ii) uma grande riqueza de sabedoria proverbial, (iii) uma visão mais unitária do mundo, (iv) uma forte vivência do presente, (v) uma captação da vida como um todo e não simplesmente acumulação de coisas separadas.

Segundo Malinowski (1976), a educação nas sociedades indígenas permite um alto grau de espontaneidade e liberdade individual. Ele argumenta que, ao contrário da visão ocidental de normas rígidas e repetição mecânica de atos, nas sociedades tribais, a norma é mais flexível e não implica necessariamente em uma obrigação estrita. No entanto, para Malinowski (1976) essa característica torna a imposição de métodos educativos coercitivos inadequada e impraticável nas sociedades indígenas, contribuindo para os preconceitos negativos associados a essas culturas.

Neste sentido, o diálogo entre a Educação Escolar Indígena e a Educação Indígena, em grande parte de seus pressupostos, revela uma tensão que perpetua um pensamento ocidental preconceituoso, tanto na comparação com as práticas cotidianas quanto na própria dinâmica escolar.

A Educação Indígena, portanto, constitui um campo de estudo que explora

as práticas, valores e métodos de ensino e aprendizagem das culturas indígenas. Nesse contexto, as definições de Educação Indígena apresentam variações significativas, especialmente quando contrastadas com as concepções ocidentais de educação escolarizada. A seguir, apresentam-se, sem a intenção de esgotar o tema, as principais abordagens contemporâneas sobre a noção de Educação Indígena. Essas abordagens demonstram potencial para uma análise abrangente dos resultados desta pesquisa, orientando-se pela identificação dos processos de socialização e transmissão cultural nas sociedades tribais.

Fernandes (1975) destaca que a educação em sociedades tradicionalistas visa principalmente à *perpetuação da ordem social* existente, preparando os indivíduos para conformarem-se aos padrões comunitários enquanto mantêm a capacidade de realização pessoal e utilidade coletiva.

Por sua vez, Meliá (1975, 1995) oferece uma visão da Educação Indígena *como um processo integral*, onde o aprendizado não está separado da vida cotidiana. Para o autor, a educação nas comunidades indígenas é um processo que ocorre ao longo da vida e está profundamente enraizado nas práticas culturais, religiosas e sociais dos povos indígenas. Ele argumenta que a Educação Indígena deve ser reconhecida e valorizada como um sistema de conhecimento autônomo e legítimo.

Para sustentar a argumentação de que a Educação Indígena é, essencialmente, um *processo de socialização das novas gerações*, Santos (1976) afirma que seu objetivo é preservar e transmitir os valores e instituições fundamentais da cultura tradicional, sem recorrer à formalização dos sistemas educacionais convencionais.

Para Peres (2004), a Educação Indígena está intrinsecamente ligada aos *modos de vida, aos conhecimentos tradicionais e às formas de organização social* dessas comunidades. A autora defende que a educação deve ser um instrumento para a autonomia e autodeterminação dos povos indígenas, respeitando suas especificidades culturais.

Completando este quadro, Munduruku (2013) propõe uma abordagem para a Educação Indígena a partir de *uma perspectiva de resistência cultural*, ou seja, enquanto uma forma de preservar e transmitir os valores, as histórias e as línguas dos povos indígenas às gerações futuras. O autor ressalta a importância da oralidade, das práticas comunitárias e da relação com a natureza como elementos centrais desse tipo de educação.

O conjunto desses conceitos oferece uma visão abrangente sobre a Educação Indígena, destacando a diversidade de abordagens que vão desde a perpetuação da ordem social até a compreensão dessa educação como um processo integral de socialização das novas gerações. Os modos de vida, os conhecimentos tradicionais e as formas de organização social têm em comum o fato de não serem prescritivos, pois derivam de estudos comparativos entre diferentes sociedades indígenas. Cada grupo possui seu próprio modelo educacional, profundamente enraizado em sua cultura específica, o que exige uma análise cuidadosa e individualizada de cada sistema educacional indígena.

Capítulo 5. O Contexto Investigativo

Por se tratar de um estudo de caso, buscou-se identificar os elementos mais significativos que conferem credibilidade à pesquisa, conforme a característica investigativa delineada por Vieira (1999). A investigadora destaca que esse tipo de estudo se insere no campo da fidelidade, pois possibilita que diferentes pesquisadores tenham subsídios para a replicabilidade do processo de investigação.

O objetivo foi o de elaborar um conjunto de informações sobre os diversos contextos, tanto diretos quanto indiretos, relacionados à localização geográfica da aldeia onde se situa a Comunidade Tekoá Piraí. Para isso, incluímos um detalhamento da infraestrutura e organização da Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku.

5.1 A Comunidade Tekoá Piraí

A Tekoá Piraí, situada entre as fronteiras dos municípios de Araquari e Guaramirim, destaca-se como a aldeia indígena mais populosa da etnia Guarani Mbya na região Norte do Estado de Santa Catarina. De acordo com os relatos dos Xeramoin Kuery, anciões da comunidade, a Aldeia Piraí recebeu seus primeiros moradores em 1968. Por relato pessoal do Sr. Darci Silva, professor na Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku e residente da comunidade, estima-se que a Tekoá Piraí seja composta por cerca de 36 famílias, totalizando aproximadamente 122 habitantes, embora dados do censo da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) de 2010 apontem para aproximadamente 23 famílias e 155 indígenas Guarani Mbya.

A Terra Indígena (TI) Piraí é ocupada exclusivamente pela etnia Guarani Mbya e encontra-se em processo de homologação, já declarada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), aguardando apenas a homologação presidencial para o registro no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Guaramirim e na Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Com uma área territorial de 3,170 hectares, a Tekoá Piraí (Imagem 1), está localizada próxima à BR 280, no km 38, no bairro Corveta, no município de Araquari, Santa Catarina, sendo supervisionada pelo cacique Ronaldo Costa, responsável pela gestão da comunidade e pela indicação de professores para a Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku.

Figura 1– Mapa territorial Aldeia Pitai

Fonte: Terras indígenas do Brasil (2024).

5.2 A Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku

A Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku foi oficialmente estabelecida em 4 de outubro de 1999, pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, por meio da Portaria nº 156/99, substituindo a antiga Escola Isolada Poço Grande II (Cód. 0921000). Em 02 de agosto do mesmo ano, o Sr. Leonardo Luiz Eusébio foi contratado como o primeiro professor indígena da escola. Em 2001, a

instituição foi transferida para sua atual sede na Aldeia Piraí, mantendo o nome de Cacique Wera Puku, em homenagem a uma grande liderança indígena.

O Cacique Wera Puku, nascido na Argentina, foi uma importante figura entre o povo Guarani, liderando quatro aldeias em Tenente Portela. Reconhecido por sua liderança, rezas e habilidades como caçador, ele teve seis filhos e faleceu aos 103 anos. O nome "Wera Puku", que significa "relâmpago comprido" em Guarani Mbya, reflete a força e o legado duradouro desse respeitado cacique.

A Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku atende a uma demanda de 48 alunos, distribuídos nos turnos matutino e vespertino. Esses alunos são filhos de indígenas Guaranis Mbya que residem na Tekoá Piraí, onde predominam as línguas Guarani Mbya e o português. O uso do português na comunidade surgiu do contato com não indígenas, gerando a necessidade de aprender essa língua para facilitar a comunicação. A língua guarani é transmitida às crianças dentro de suas famílias, sendo a segunda língua, o português, adquirida ao ingressarem na educação infantil. Na comunidade Piraí, todos os membros compreendem e se comunicam fluentemente em Guarani Mbya, utilizada constantemente no dia a dia. Dessa forma, busca-se reforçar e preservar a língua e cultura Guarani Mbya na escola, com os professores indígenas incentivando os alunos a reconhecerem a importância da oralidade e a valorizarem sua identidade indígena.

Em relação à infraestrutura da Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku, esta compreende uma área construída de aproximadamente 330 m², distribuída em dois ambientes de ensino, dois banheiros, uma cozinha e uma secretaria. Uma das salas de aula, com 51 m², destina-se ao ensino fundamental das séries iniciais, equipada com computadores, acesso à internet, uma lousa digital e três armários para materiais pedagógicos. Em outra sala nas mesmas dimensões estudam alunos do ensino fundamental dos anos finais e alunos do novo ensino médio, que funciona nos turnos matutino e vespertino. O espaço externo inclui um pátio coberto, utilizado para recreação e atividades físicas e culturais.

Atualmente, a equipe da escola é composta por 12 professores indígenas Guarani Mbya, responsáveis pelo ensino fundamental dos anos iniciais em diversas áreas, como língua indígena guarani, educação indígena, casa de cultura, plantas medicinais, língua materna guarani, interpretação, educação física e arte indígena guarani. Adicionalmente, há uma professora não indígena para o ensino fundamental dos anos iniciais. Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, a equipe

é complementada por quatro professores não indígenas, que lecionam disciplinas, como ciência, biologia, matemática, física, química, história, geografia, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, filosofia, sociologia e projeto de vida, além de uma professora-orientadora de convivência. No programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em séries iniciais em alternância, há um professor não indígena responsável por disciplinas como ciências, matemática e natureza, e uma professora indígena para linguagens, ciências humanas e seus respectivos projetos, além de um professor indígena orientador de EJA. A equipe administrativa inclui um gestor não indígena, uma merendeira e um servente indígena para serviços gerais.

Figura 2 – Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku

Fonte: Dailton Almeida (2024)

PARTE II - O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Nesta seção, apresenta-se o desenvolvimento da pesquisa, iniciando-se com uma discussão sobre a coerência entre os objetivos específicos, as técnicas de coleta de dados e os procedimentos de análise utilizados, os quais estão condensados no guia para a observação participante (Quadro 1). Em seguida, os dados das observações coletados na Escola Indígena durante as atividades de ensino-aprendizagem, são organizados em formato textual e, conforme sua natureza, em quadros. O objetivo é responder à questão da investigação por meio de uma abordagem compreensiva e interpretativa, alcançando os objetivos explicitados no Capítulo 2.

Capítulo 6. Construção do guia para observação participante

Especificamente, foram delineadas diretrizes gerais para a elaboração do guia da pesquisa qualitativa, que utilizou a técnica da observação participante. O objetivo foi orientar o processo relacional entre o observador e os membros da comunidade indígena Piraí, evitando assim vieses que poderiam influenciar os resultados. Os critérios utilizados para essa abordagem são apresentados a seguir.

De acordo com Tuckman (2012), a observação é um momento privilegiado para que os pesquisadores transformem informações diretamente coletadas das pessoas (sujeitos da investigação) em dados, configurando-se como um método que, por excelência, nos permite acessar o contexto no qual se desenvolve a vida.

Queirós et al. (2007) acrescentam que, na pesquisa qualitativa, existe uma abordagem distinta da realidade empírica, com ênfase nos indicadores subjetivos. Assim, na técnica da observação participante, o foco do estudo é o processo vivenciado pelos sujeitos.

Coletar dados por meio da observação é um dos métodos mais comuns para conhecer e compreender pessoas, eventos e situações que envolvem diversos fenômenos sociais. Para Queirós et al. (2007, p. 277), “observar é aplicar os sentidos a fim de obter uma determinada informação sobre algum aspecto da realidade”. É por meio desse ato intelectual de observar o fenômeno em estudo que se torna possível construir uma das muitas concepções sobre o ser ou o ambiente natural, de onde emanam diretamente os dados.

Para os autores, observar significa “aplicar atentamente os sentidos a um objeto para adquirir um conhecimento claro e preciso.” No entanto, para que esse ato

de coleta de dados seja compreendido como uma técnica científica, é necessário que seja realizado de forma rigorosa.

(...) passa por etapas de sistematização, planejamento e controle da objetividade de forma que o pesquisador não está simplesmente olhando o que está acontecendo, mas observando com um olho treinado em busca de certos acontecimentos (...) com a possibilidade de se obter a informação na ocorrência espontânea do fato. (Queiróz et al., 2007, p.277).

Entretanto, é importante considerar que, se por um lado essa abordagem pode ser realizada com poucas ou insignificantes intermediações externas na relação observador/observado, por outro, não está isenta de intermediações internas decorrentes de fenômenos psicossociais. Esses fenômenos podem gerar, em maior ou menor grau, alterações (vieses) no comportamento dos envolvidos, o que pode resultar em mudanças na natureza dos dados coletados e, conseqüentemente, comprometer a credibilidade da pesquisa.

Tuckman (2012) cita, por exemplo, em alterações do comportamento do sujeito observado: (i) possibilidade dos sujeitos observados serem levados a cooperar, o que os predispõem a dizer ou realizar o que pensam que o observador gostaria de ver ou ouvir, ou ainda, (ii) os sujeitos observados devem saber o que sentem e o que pensam, de modo a poder referi-lo nas diferentes formas de expressar e (iii) as técnicas medem não o que as pessoas acreditam mas o que realizam ou dizem acreditar, não o que gostam, mas o que dizem gostar.

Com base nos trabalhos de Queiroz (2007) e de Tuckman (2012) desenvolveu-se o Quadro 1 que elabora orientações essenciais para realizar uma pesquisa por observação participante de maneira eficaz, mais precisamente, com (i) as etapas da pesquisa por observação participante, (ii) os objetivos da observação e (iii) as atividades essenciais, as quais aumentam a credibilidade do processo investigativo.

Pelo Quadro 1 pode-se dizer que entre as principais habilidades e competências do observador participante estão as (i) de estabelecer uma relação de confiança e empatia com os sujeitos da pesquisa, (ii) de ser um bom ouvinte e ter sensibilidade para as dinâmicas sociais, (iii) de ter conhecimento teórico prévio sobre o objeto de estudo e flexibilidade para lidar com situações imprevistas, (iv) de ter capacidade de registro sistemático e detalhado dos dados coletados e (v) de ser capaz de utilizar de técnicas adequadas para observação e interpretação dos fenômenos estudados.

Quadro 1 – Elementos estruturantes da técnica de coleta de dados por observação participativa

Etapas da pesquisa	Objetivos da observação	Atividades essenciais
1. Aproximação e Inserção no Grupo Social.	Estabelecer uma relação de confiança com os membros do grupo.	<ul style="list-style-type: none"> • Paciência e honestidade são essenciais para superar desconfiâncias iniciais. • O pesquisador deve ser aceito como alguém externo interessado em estudar em colaboração com o grupo. • Tensão entre imersão e objetividade deve ser gerenciada cuidadosamente.
2. Visão de Conjunto da Comunidade.	Compreender o contexto social e cultural do grupo.	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo de documentos oficiais, história do grupo e local. • Observação da vida cotidiana e identificação de relações com instituições e atividades culturais, sociais e econômicas. • Entrevistas não diretivas e identificação de pessoas-chave. • Registro imediato dos dados no diário de campo ou uso de recursos como filmagens e fotos.
3. Sistematização e Análise dos Dados.	Organizar e analisar os dados coletados.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematização cuidadosa dos dados observados. • Análise para compreender a realidade percebida pelo grupo. • Reflexão sobre conflitos, tensões e potenciais mudanças sociais identificadas.

Fonte: Elaborado a partir dos trabalhos de Queiroz (2007) e de Tuckman (2012).

Por fim, justifica-se o uso da observação participante, pois, segundo Queiroz (2007), essa técnica pressupõe um menor nível de interferência nos comportamentos observados em comparação a outras metodologias. Além disso, permite a coleta de informações em tempo real, o que a torna especialmente adequada para estudos diretos como este. A observação participante é uma técnica versátil que abrange desde estudos exploratórios até aqueles que exigem um alto grau de acuidade, possibilitando o desenvolvimento de diferentes níveis de profundidade na análise.

Entretanto, os autores chamam a atenção para dois aspectos no uso da pesquisa participante: a possibilidade de se estabelecer diferentes modalidades de participação e do risco de imersão excessiva, condições que podem aumentar demasiadamente a subjetividade na interpretação. Estes fatos propõem ao

pesquisador uma constante reflexão sobre seu papel e a dinâmica de interação com o grupo estudado, utilizando a flexibilidade a seu favor, realizando os ajustes conforme o contexto e as necessidades da pesquisa, balizando-se permanentemente pelo seu objetivo.

Capítulo 7. Seleção da amostra e sistematização da coleta de dados

Utilizou-se de uma série de encontros com a comunidade Indígena Piraí, realizados entre abril e junho de 2024, onde a observação participante ocorreu em dois contextos específicos: o cotidiano da aldeia e o cotidiano escolar.

Os dados foram coletados através de registro em diário de campo baseado em entrevistas não diretas, observações indiretas dos fatos em atividades escolares e não escolares e registros fotográficos.

O pesquisador, atuando como professor de Ciências da Natureza na Escola Indígena de Educação Básica Cacique Wera Puku, localizada na Aldeia Piraí, trabalhou com uma turma multisseriada de 10 alunos do ensino fundamental anos finais, com idades entre 11 e 18 anos. Além das atividades docentes, o pesquisador participou como voluntário em atividades extracurriculares, o que proporcionou um envolvimento profundo com a comunidade escolar e com a comunidade indígena Guarani.

Os dados foram coletados através de registro em diário de campo e complementados por entrevistas informais com professores indígenas, incluindo uma com uma professora indígena e orientadora de língua Guarani na mesma escola.

Capítulo 8. Resultados

8.1 Entrevista com a professora indígena

Visando alcançar o entendimento sobre o olhar docente sobre a relação entre a Educação Escolar Indígena e a Educação Indígena, a entrevista com a professora indígena buscou prospectar os elementos potencialmente orientadores da interculturalidade.

A educadora indígena destacou a importância da participação ativa do professor de Ciências no aprendizado dos alunos, ressaltando que a ciência do Juruá

(não indígena) pode complementar a ciência ancestral Guarani, especialmente na ampliação do conhecimento sobre plantas, animais e a natureza.

“Pra gente é muito importante a escola para nossas crianças, pra gente desenvolver mais o estudo da ciência, do português e dos nossos costumes, pra nós guaranis a ciência é ensinada na Opy com o nosso Xeramoi, nas nossas conversas do dia a dia, é a ciência dos nossos anciões. A escola tem a ciência do juruá, que também é importante, os saberes guaranis não podem ser desmerecidos, mas pode caminhar junto com a ciência do juruá, para aprender mais sobre a mata e que pode ajudar na nossa medicina, na nossa cultura. A gente não usa microscópio para ver a natureza, agora as crianças podem ver as folhas bem de pertinho e todos os bichinhos”.
(Entrevista, Araquari, 2024).

Observa-se que a relação proposta para a interculturalidade é de *complementaridade* entre a Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena, indicando uma *subordinação* do plano de educação oficial. Essa subordinação pode, hipoteticamente, estar fundamentada no conflito cultural indígena em relação ao discurso oficial da educação. Enquanto este último apresenta, de maneira geral, uma organização em dois planos — o plano escolar, com sua estrutura temporal definida por *seriação*, e o plano pedagógico — a Educação Indígena carece dessa estruturação.

Na Educação Indígena o plano escolar se dilui na própria estrutura cultural como parte do tecido social dos sujeitos indígenas de forma que é nela que o plano pedagógico emerge como um processo da natureza social de cada membro em relação uns com os outros.

Esta narrativa que emerge da fala da entrevistada pode ser melhor percebida quando a educadora explicou que o conhecimento Guarani é tradicionalmente transmitido oralmente (plano escolar não estruturado num sistema escolar mas num sistema social), através de falas na Opy, o espaço social e cultural (Figura 3).

Figura 3 – Opy, Casa de reza da Aldeia Pirai

Fonte: Dailton Almeida (2024)

Na continuidade, a entrevistada observou que, anteriormente, a comunidade não tinha acesso a conhecimentos científicos mais avançados, como o uso de microscópios. Isso revela uma estrutura de pensamento que reconhece a ciência do Juruá (não indígena) como tecnologicamente superior. Nesse contexto, é crucial que os educadores indígenas tenham acesso a esse conhecimento, mas é igualmente importante que os professores Juruá estejam abertos a aprender e integrar a ciência ancestral Guarani em suas práticas pedagógicas. Essa abordagem valoriza a *complementaridade* entre os saberes indígenas e não indígenas, em vez de desconsiderar o conhecimento ancestral.

Percebe-se neste pensamento que a Educação Indígena orienta-se pela capacidade de identificar a cultura que não é sua (multiculturalidade), todavia não se

limita a esta etapa, realizando o processo intercultural enquanto um caminho evolutivo de sua comunidade indígena.

Por fim, complementa-se que a noção de *subordinação*, que emergiu inicialmente na relação entre Educação Indígena e Educação Escolar Indígena, poderia ser entendida como uma relação de subordinação sob o viés da comparação em termos de importância que, na verdade, se manifesta de forma mais clara através da diferença tecnológica percebida entre as duas culturas.

8.2 Atividade escolar

Com o objetivo específico de elaborar uma atividade pedagógica reflexiva quanto ao processo de relação entre Educação Indígena e Educação Escolar Indígena, buscou-se dar voz, por sua vez, aos sujeitos da aprendizagem.

Tomou-se por objeto os temas *Ensino de Ciências da Natureza e Conhecimentos Científicos Ancestrais*.

Após os esclarecimentos quanto à compreensão dos temas por parte dos estudantes indígenas, apresentou-se, de forma estruturada no quadro de sala de aula, duas orientações para a reflexão acima, enquanto *opções de preferência: aprender Ciências da Natureza interligadas com os conhecimentos ancestrais* ou de forma separada. As respostas deveriam ser dadas em termos de preferência pela (i) *integração com conhecimentos ancestrais* ou pelo (ii) *conhecimento ancestral e pela (iii) justificativa da escolha*. Participaram da atividade 10 (dez) estudantes indígenas.

O Quadro 2 abaixo apresenta os dados compilados organizados por Estudante, Idade, Ano Escolar, Preferência e Justificativa.

Os estudantes participantes da atividade constituem três grupos distintos conforme o Ano Escolar - 6º, 8º e 9º ano -, com Idades entre 11 e 18 anos, sendo que as idades se distribuem por ordem cronológica crescente do menor nível de escolaridade para o maior, todavia apresentando idades iguais em diferentes níveis, conforme mostra o Quadro 2.

De modo geral, os estudantes manifestaram preferência pela integração com conhecimentos ancestrais. Especialmente entre os alunos do 6º ano, as justificativas enfatizam a complementaridade entre o conhecimento indígena e o não indígena como essencial para uma compreensão plena dos saberes indígenas sobre a natureza. Além disso, destacam a importância de o professor Juruá também se aprofundar

no conhecimento indígena, evidenciando a importância não apenas de aprender com ambos os saberes, mas de alcançar uma interlocução significativa com o educador não indígena.

Quadro 2 – Preferências dos Alunos sobre a Integração do Ensino de Ciências da Natureza com Conhecimentos Ancestrais

Nome	Idade	Ano Escolar	Preferência	Justificativa
Estudante A	13	6º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Acredita que isso permite ao professor Juruá aprender mais sobre a cultura indígena e a natureza.
Estudante B	12	6º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Considera importante para um aprendizado mais completo.
Estudante C	13	6º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Acredita que a combinação com a cultura indígena é essencial para a compreensão da matéria.
Estudante D	11	6º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Prefere que o ensino de Ciências da Natureza esteja alinhado com o conhecimento ancestral.
Estudante E	14	8º ano	Conhecimento ancestral	Valoriza mais o conhecimento ancestral do que a ciência Juruá.
Estudante F	13	8º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Destaca a importância de aprender sobre a natureza em ambos os contextos, indígena e não indígena.
Estudante G	15	8º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Acredita que o ensino deve estar ligado com o conhecimento ancestral indígena na escola.
Estudante H	16	8º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Acredita que o conhecimento ancestral sobre a ciência é mais importante e completo.
Estudante I	14	8º ano	Integração com conhecimentos ancestrais	Acha que a combinação dos conhecimentos enriquece seu aprendizado.
Estudante J	18	9º ano	Conhecimento ancestral	Considera que o ensino de Ciências da Natureza sem a cultura indígena não faz sentido para ela.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Essa tendência de justificar a relação entre o conhecimento indígena e o não indígena pela *complementariedade* e pela *plenitude do saber indígena* também se observa entre os estudantes do 8º ano. Contudo, nos níveis do 8º e 9º anos surgem perspectivas diferenciadas, pelas quais os estudantes atribuem maior valor ao conhecimento indígena. O conhecimento não indígena passa a ser valorizado apenas quando ocorre em um processo dialógico. Assim, segundo o olhar indígena, o conhecimento ancestral poderia, por si só, alcançar uma compreensão plena da Natureza, o que não seria possível apenas com o conhecimento não indígena.

Em resumo, os resultados destacam a importância de integrar o conhecimento indígena e o não indígena, vistos como elaborações *complementares* do saber

ancestral e científico sobre as Ciências da Natureza. Observa-se uma preferência generalizada por uma abordagem educacional que valorize e respeite a cultura indígena, promovendo uma aprendizagem significativa orientada pela *complementariedade* entre os saberes e pela *plenitude* do conhecimento indígena. Ao mesmo tempo, há o reconhecimento de que essa aprendizagem pode ser ainda mais enriquecida pela inserção do professor não indígena nos conhecimentos ancestrais.

8.3 Legitimidade do educador Xeramoí em relação ao educador Juruá

Em um segundo momento de atividade e com o mesmo grupo de estudantes indígenas identificado na Tabela 1, buscou-se subsídios para esclarecer o campo da *legitimidade* que elabora a Educação Indígena em relação àquela que elabora a Educação Escolar Indígena.

Para atingir este objetivo específico, foi formulada a seguinte questão para os estudantes indígenas: *Se um professor Juruá e um professor Xeramoí ensinassem o mesmo tema, mas utilizassem abordagens e informações distintas, cada um de acordo com sua respectiva compreensão cultural, qual das duas perspectivas seria mais valorizada como fonte de conhecimento?*

As respostas demonstraram uma clara preferência pela *legitimidade* do conhecimento do professor Xeramoí.

Neste sentido, o estudante A, de 13 anos, estabelece esta legitimidade pelo viés da profundidade que o conhecimento ancestral lhe confere quando diz que confiaria no Xeramoí devido ao seu conhecimento profundo sobre educação, medicina indígena, ciclos naturais e previsões climáticas. Percebe-se aqui que o estudante justifica seu posicionamento através de diferentes campos do conhecimento ancestral que elabora uma unidade complexa de temas que dialogam de forma a constituir uma visão mais holística do que segmentada, a saber, a relação entre o processo educativo e os conhecimentos sobre medicina, sobre os ciclos naturais e, de forma atual, com a construção de uma narrativa envolvendo os saberes sobre previsões climáticas.

Os estudantes B, de 12 anos, e C, de 13 anos, também orientaram-se pela legitimidade do conhecimento que emanasse do professor Xeramoí, destacando a valorização do seu conhecimento sobre a natureza e a cultura Guarani em relação ao conhecimento sobre a natureza sob o olhar da cultura do professor Juruá.

Os estudantes D (11 anos) e I (14 anos) foram ainda mais enfáticos na legitimação do professor Xeramoí, destacando que considerariam apenas o seu ensinamento.

Os estudantes E (14 anos) e F (13 anos), ao enfatizarem a importância das regras naturais e do respeito à natureza, sugeriram que essas qualidades estão mais associadas ao professor Xeramoí, legitimando assim seu conhecimento em comparação ao que o professor Juruá poderia oferecer.

Os estudantes H (16 anos) e G (15 anos) reforçaram a ideia de que a compreensão do professor Xeramoí sobre a natureza, fundamentada na legitimidade do conhecimento ancestral, estabelece a superioridade do seu ensino em relação ao oferecido pelo professor Juruá.

O estudante J (18 anos) também legitimou o conhecimento do professor Xeramoí, afirmando que é por meio dele que se transmite o verdadeiro ensinamento sobre a natureza, aliado à necessidade de protegê-la, conforme as orientações de Nhanderu, a principal divindade da cosmologia Guarani Mbya.

Observa-se nas respostas uma forte valorização do conhecimento ancestral e cultural, destacando a importância de integrar e respeitar as práticas e saberes tradicionais na Educação Escolar Indígena. Para os estudantes essa valorização está profundamente enraizada nas tradições de ensino e aprendizado das comunidades indígenas, que se organizam e se legitimam em torno do seu modo de ser e fazer a Educação Indígena, orientada pela transmissão oral de conhecimento de geração em geração, em contraste com o modo de ser e fazer da Educação Escolar Indígena. É essa valorização que constrói uma narrativa de legitimidade na qual posiciona a Educação Indígena como mais significativa e completa do que a Educação Escolar Indígena.

Compreende-se que a valorização do conhecimento ancestral e cultural, orientada pela integração e respeito às práticas e saberes tradicionais na Educação Escolar Indígena, constitui um campo promissor para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas. Essa integração do conhecimento ancestral é fundamental para entender como essas práticas e desafios impactam a preservação da cultura indígena, o fortalecimento da identidade Guarani e a conservação da biodiversidade.

Inácio (2010) confirma este olhar dos estudantes indígenas quando ressalta que a aprendizagem da criança indígena ocorre principalmente através dos mais velhos, por meio da oralidade, muitas vezes à luz do fogo de chão, durante a noite,

sob o olhar curioso das crianças. Esse processo, que inclui a transmissão de histórias, saberes e valores, é também marcado pelos confrontos históricos com os não indígenas durante a colonização. Integrar esses saberes no contexto escolar não apenas preserva essas tradições, mas também fortalece a identidade cultural dos alunos e enriquece o ensino, tornando-o mais relevante e significativo para as comunidades indígenas.

Os desafios enfrentados na educação de Ciências da Natureza na comunidade Guarani Mbya da aldeia Piraí, analisando as estratégias pedagógicas utilizadas e a integração do conhecimento ancestral, visando compreender como essas práticas e dificuldades impactam a preservação da cultura indígena, o fortalecimento da identidade Guarani e a conservação da biodiversidade.

8.4 Atividade de reconhecimento do espaço da aldeia como um espaço de saber

Com o objetivo específico de realizar uma *releitura da vida cotidiana* buscou-se uma atividade que favorecesse a percepção *ambiental* em diferentes espaços da aldeia. A tarefa que os estudantes realizaram foi a de caminhar pela aldeia junto com o professor Juruá, com o objetivo de anotar e identificar espécies de árvores frutíferas e animais encontrados na comunidade. Propositamente, os estudantes não foram direcionados para que os nomes fossem registrados na língua portuguesa ou na língua guarani.

A familiaridade com as terminologias em guarani para as plantas frutíferas e os animais foi determinante para a utilização da língua materna. Este fato pode estar associado ao grau de influência que ensinamentos que antecedem à vida escolar indígena elaborada em termos de significado cultural onde as expressões da língua materna se sobressaem de forma mais consolidada quando justapostas com as expressões de outra cultura linguística, contrariando os fenômenos linguísticos de assimilação que ocorre com outras línguas maternas, tal como podemos identificar pela disseminação no uso de expressões da língua inglesa na língua portuguesa.

Quando os conteúdos de Ciências da Natureza são contextualizados com a realidade da Aldeia Piraí, levando em conta os conhecimentos tradicionais ensinados na Opy, os alunos demonstram uma compreensão mais profunda e uma participação mais ativa.

Ramires (2019, p. 204) reforça essa perspectiva ao afirmar que "as crianças indígenas adquirem a educação dentro de sua casa com seus pais, e o conhecimento tradicional depende das famílias, cada uma com a responsabilidade de ensinar". Ele destaca que muitas crianças e jovens já chegam à escola com uma base sólida de conhecimento adquirida no ambiente familiar. Ao iniciarem o ensino formal, essas crianças se inserem em um contexto educacional mais amplo, que inclui a convivência e a integração com a sociedade brasileira e o mundo. Esse entendimento evidencia a importância de uma educação que não apenas respeite, mas também integre o conhecimento ancestral com o conhecimento científico, promovendo uma formação que valorize a identidade cultural dos alunos e enriqueça sua experiência educacional.

Para Rodrigues et al (2014):

A proteção dos conhecimentos tradicionais significa assegurar o próprio direito à diversidade cultural que todos possuem, de forma igualitária e sem ressalvas, e ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, pois suas práticas são desenvolvidas em harmonia com a natureza. (p. 7)

Essa compreensão pode levar à reflexão sobre como a interculturalidade praticada pela Comunidade Indígena Piraí se fortalece através da preservação de seu próprio conhecimento, em vez de depender de mecanismos de assimilação que poderiam resultar na perda de identidade cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da observação participativa, complementada por entrevistas, configura-se como um campo promissor para investigações antropológicas sobre comunidades indígenas, especialmente quando orientadas pelas perspectivas da interculturalidade e das noções que estruturam a Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena.

A perspectiva intercultural, identificada a partir da visão da professora Guarani, surge como uma narrativa de *complementaridade*, em que a Educação Escolar Indígena oferece contribuições, especialmente no acesso à tecnologia, para a Educação Indígena. No entanto, como hipótese de conflito entre as duas formas de organização temporal e pedagógica do processo educativo, percebe-se uma valorização maior do modo de educar Guarani.

Na perspectiva dos estudantes, em termos gerais, há uma preferência tanto pela integração dos saberes Juruá e Xeramoí quanto pela prevalência deste último. As justificativas para essa visão se baseiam na noção de *complementariedade* entre os saberes e noção de reconhecimento da *plenitude* do conhecimento Xeramoí em comparação ao saber Juruá.

Como contribuição às práticas pedagógicas, os alunos demonstram uma compreensão mais profunda e uma participação mais ativa quando o conhecimento sobre plantas, especialmente as frutíferas, e animais é associado à compreensão da natureza sob a perspectiva cultural Guarani. Isso inclui a expressão na língua materna e a contextualização com a realidade da Aldeia Piraí, levando em consideração os conhecimentos tradicionais ensinados na Opy.

SUGESTÕES DE TRABALHO FUTUROS

Entende-se que esta investigação trouxe à tona elementos como a noção de *complementariedade*, desenvolvida a partir da prática docente Guarani, e a hipótese de conflito entre as duas formas de organização temporal e pedagógica do processo educativo. Esses são dois campos que merecem ser explorados com mais profundidade em futuras pesquisas na perspectiva da interculturalidade.

Com o objetivo de compreender melhor como a integração do conhecimento ancestral com o conhecimento Juruá pode promover a preservação da cultura indígena, o fortalecimento da identidade Guarani e a conservação da biodiversidade, sugere-se a realização de uma pesquisa mais ampla sobre as práticas de Educação Indígena da Comunidade Piraí, mapeando-as e descrevendo-as como material pedagógico a ser incorporado na Educação Escolar Indígena.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, G.C.S. Do cientificismo ao diálogo intercultural na formação do professor e ensino de ciências. **Revista Interações**, [s.l.], v. 10, n. 31, 2014.

BOFF, L. **Saber cuidar: ética do humano-compaixão pela terra**. Petrópolis, Rio de Janeiro. Editora Vozes Limitada, 2017.

BRASIL. Constituição de 1988. Senado: Brasília (DF), 1988.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (DF), 1996.

BRASIL. Portaria Interministerial MJ/MEC Nº 559, DE 16.4.91. Disponível em: <https://cimi.org.br/2004/06/21816/> . Acesso em: 16 outubro. 2024.

CARVALHO, G.P.; SILVA, E.A. Justiça social e multiculturalismo: as políticas de reconhecimento de identidades étnico-culturais no Brasil. **Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça**, [s.l.], v. 9, n. 31, p. 134-159, 2015.

DIEGUES, A. C. **Ecosystem Management: The Need for an Integrated Approach**. In: PINTO-COELHO, R. R. (Ed.). *Biodiversity and Ecosystem Functioning in Freshwater Environments*. Springer, 2004. p. 347-362.

FERNANDES, F. Notas sobre a educação na sociedade tupinambá. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, [s.l.], v. 56, n. 128, p. 38-39, 1975.

HERBETTA, A.F.; LANDA, M.B. **Educação Indígena e Interculturalidade**. Goiânia: Editora da Imprensa Universitária, 2017.

INÁCIO, A.N.V.K. **Pensando a Educação Kaingang**. Pelotas: Editora Universitária UFPEL, 2010.

KARAI, D.H.O. **Casa tradicional Guarani no Litoral Norte de Santa Catarina**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Santa Catarina.

2020. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/204586>. Acesso em: 14 ago. 2024.

KOFF, A.M.N.S. **Escolas, conhecimentos e culturas:** trabalhando com projetos de investigação. Rio de Janeiro: 7 letras, 2009.

MALINOWSKI, B. **A vida sexual dos selvagens do noroeste de Melanésia.** 3. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1976.

REDAÇÃO Educa SC. **Entenda a importância da educação escolar indígena.** 2023. Disponível em: <https://educasc.com.br/formacao/video-entenda-a-importancia-da-educacao-escolar-indigena/>. Acesso em: 1 out. 2024

MELIÀ, B. **Educação indígena e alfabetização.** Cidade: Edições Loyola, 1979.

MELIÀ, B. **O guatá Renda:** a educação como caminhada nas culturas indígenas. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1995.

MENDES, G.R. Educação Escolar Indígena e Educação Indígena: Reflexões e Desafios. **Revista Brasileira de Educação**, [s.l.], v. 23, n. 70, 2018.

MUNDURUKU, D. **A educação dos povos indígenas:** caminhos e descaminhos. São Paulo: Global, 2013.

NASCIMENTO, R.N.F.; QUADROS, M.T.; FIALHO, V. Interculturalidade enquanto prática na educação escolar indígena. **Revista Antropológicas**, [s.l.], v. 27, n. 1, 2016.

NASCIMENTO, A.C.; VIEIRA, C.M.N; MEDEIROS, H.Q. de (org.). **Educação indígena na escola em outros espaços:** experiências interculturais. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2018.

PERES, M. **Educação indígena:** diversidade cultural e políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2004.

QUEIROZ, D.T. et al. Observação participante na pesquisa qualitativa: conceitos e aplicações na área da saúde. **Rev. Enfermagem. UERJ**, [s.l.], p. 276-283, 2007.

RAMIRES, L.C.; MEDEIROS, H.Q. Saberes tradicionais e língua materna Kaiowá e Guarani na educação escolar indígena na escola Ñandejara, reserva indígena Te'ýikue, Caarapó (MS). **Acta Scientiarum Education**, [s.l.], v. 41, 2019.

RODRIGUES, D.B. et al. A Educação Ambiental como Instrumento de Proteção dos Saberes Tradicionais dos Povos Indígenas. **VIII Simpósio Iberoamericano. UFFS**, [s.l.], p. 7, 2014.

SANTOS, S.C. dos. Educação indígena: realidade e utopia. **Cadernos de Pesquisa**, [s.l.], n. 59, p. 53-54, 1986.

SILVA JÚNIOR, G.A. da. Educação inclusiva e diferenciada indígena. **Psicologia: Ciência e profissão**, [s.l.], v. 20, p. 40-49, 2000.

SIQUEIRA, A. B.; LIMA, F. O.; SOBCZAK, J. R.S. O projeto político-pedagógico e o plano de ensino de ciências em uma escola Kaingang. **Revista Pedagógica**, Chapecó, v. 17, n. 34, p. 222-233, 2015.

SOUZA SANTOS, B. de. **Para além do pensamento abissal**: das linhas globais a uma ecologia de saberes. São Paulo, São Paulo. Ed. Cortez, 2017.

TUCKMAN, B.W. **Manual de Investigação em Educação**: Metodologia para conceber e realizar o processo de investigação científica. Cidade: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012.

VIEIRA, M.F.S. **Educação Escolar Indígena**: Desafios e perspectivas na interculturalidade. Ijuí, Rio Grande do Sul: Editora Unijuí, 2009.

WALSH, C. Interculturalidad y (de) colonialidad: Perspectivas críticas y políticas. **Visão Global**, [s.l.], v. 15, n. 1-2, p. 61-74, 20